

VÍDEO

Gênese Fenomenológica de la Gestalt.

Trabalho apresentado no transcorrer do “II Congresso Latino de Gestalt”.

Uma versão anterior deste trabalho consta na revista “IGT na Rede nº1” porém na primeira versão só a segunda parte do trabalho foi documentada em vídeo; além disso, ocorreram atualizações no minicurso. Os fatores citados anteriormente, somados à importância do tema, nos levam a publicar esta nova versão.

A primeira versão apresentada no “VI Congresso Brasileiro da Abordagem Gestáltica IX Encontro Nacional de Gestalt-Terapia”, é acompanhada de uma parte escrita que pode ser encontrada na [IGT na Rede nº1](#).

Autores: [Rosane Granzotto](#) (Brasil) e [Marcos J. M. Granzotto](#) (Brasil)